

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Feruza Jumabayevna Tadjiyeva,
Ma'mun universiteti NTM,
Tarix kafedrasida dotsenti, PhD., dots.
e-mail: ftj85@mail.ru

XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR

For citation: Feruza J.Tadziyeva. RELIGIOUS - IDEOLOGICAL CENTERS IN KHIVA KHANATE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.65-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890488>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xiva xonligida diniy-makuraviy markazlar bo'lgan masjidlar, madrasalar, qorixonalar, qalandarxonalar, honaqoxlar, ziyoratgohlarning ma'naviy ahamiyati va o'rni keltirib o'tilgan. Shuningdek Xivadagi diniy obidalarning me'moriy tuzilishi va soni keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: masjid-qavm, elot, ustun, tuynuk, naqsh, vaqfkor, ziyoratgoh, tut, gujum, terak, tol.

Феруза Джумабаевна Таджиева,
PhD, доцент кафедры истории НОУ Университета Маъмуна

РЕЛИГИОЗНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье упоминается духовное значение и роль мечетей, медресе, святылец, каландарханов, ханахов и святынь, которые были религиозными и религиозными центрами в Хивинском ханстве. Также упоминаются архитектурная структура и количество религиозных памятников Хивы.

Ключевые слова: мечети, элот, столб, яма, узор, дар, святыня, шелковица, гуюм, тополь, ива.

Feruza J.Tadziyeva,
associate professor of the Department of History,
N-GEI Ma'mun University, PhD

RELIGIOUS - IDEOLOGICAL CENTERS IN KHIVA KHANATE

ABSTRACT

In this article, the spiritual significance and role of mosques, madrasahs, shrines, qalandarkhanas, khanakhs, and shrines, which were religious and religious centers in the Khiva

Khanate, are mentioned. The architectural structure and number of religious monuments in Khiva are also mentioned.

Index Terms: mosque-people, elot, pillar, hole, pattern, endowment, shrine, mulberry, gujum, poplar, willow.

Dolzarbli:

Diniy-mafkuraviy markazlar jamiyatda ma'naviy va ruxiy hayotni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ular faqat diniy marosimlar o'tkazish uchun emas, balki odamlarni ma'rifatli qilish, ma'naviy taraqqiy etishda, umuman, insonlarni birlashtirishda ham faoliyat ko'rsatadilar. Diniy-mafkuraviy markazlar o'z ichiga masjidlarni (jome' masjidlarini, masjidqavm yoki mavze-elot masjidlarini), ziyoratgohlarni, qorixonalarni, qalandarxonalarini va xonaqolarni oladi.

Masjidlar (jome' masjidlari, masjidqavm yoki mavze-elot masjidlari) o'z jamiyatlari uchun diniy ta'lim, namoz o'qish, xavfsizlik va oqibatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ziyoratgohlar, ko'pincha, muqaddas shaxslar yoki tarixiy voqealar bilan bog'liq. Ular islom dinining ma'naviy qadriyatlarini mashriqda qo'llab-quvvatlash va jamiyat ana shundaylardan xabardor qilishda xizmat qiladi.

Qorixonalar, qalandarxonalar va xonaqolar shariatga muvofiq yashashni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ushbu markazlar, umuman olganda, insonlarning ma'naviy tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Masjidlar odamlarning eng ko'p tashrif buyuradigan jamoat markazlaridan biri hisoblanadi. Xivada XIX asr oxiri-XX asr boshlarida boshlarida yuzdan ortiq masjidlar bo'lib, shulardan o'ttiztasi katta masjidlar hisoblanib, ularda juma nomozlari o'qilgan. Iydi-Ramazon va Qurbon bayramlaridagi nomozlar esa shahar tashqarisidagi maxsus nomozgohda, qish oylarida esa Juma masjidda bajarilgan.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tarixiy usul: Xiva xonligi tarixidan olingan manbalarni o'rganish orqali diniy-mafkuraviy markazlarning tarixiy rivojlanishini aniqlash. Muzei va arxiv materiallarini tahlil qilish: Tarixiy hujjatlar, kartalar, maqolalardan foydalanib, diniy markazlarning o'zgarishini o'rganish. So'rovnomalar va intervyular: Mahalliy aholi va diniy liderlar bilan suhbatlar o'tkazish orqali ularning tajribalarini, fikrlarini va diniy markazlar haqidagi bilimlarini yig'ish. Sosiologik tahlil: Xiva xonligidagi diniy-mafkuraviy markazlarning ijtimoiy hayotga ta'sirini o'rganish, aholi orasidagi diniy qarashlar va an'analarni tahlil qilish.

Xiva xonligi tarixini o'rganishga Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi rahbari S. P. Tolstov va uning safdoshlari B. A. Andrianov, M. V. Sazonova, A. Yu. Yakubovskiy, birinchi o'zbek arxeolog olimi Ya. G'. G'ulomov katta hissa qo'shgan. Akademik Ya. G'. G'ulomov voha sug'orilishi tarixini o'rganish jarayonida Xiva xonligidagi inshoot va binolar ahamiyatini keltirib o'tgan. Bundan tashqari L. Yu. Mankovskaya, V. A. Bulatova, I. I. Notkin, Yu. V. Steblyuk, Ye. Ye. Nerazik, V. I. Pilyavskiy va B. N. Zasiqin kabi olimlar asarlarida diniy binolarning va ziyoratgohlarning me'moriy yechimlari va qurilish uslubini batafsil yoritishgan. Masalan, L. Yu. Mankovskaya va V. A. Bulatovalar asarida Xorazm ziyoratgohlari gumbazlari o'ymakorlik bezaklari va sirkor bezaklarini tahlil qilib, qurilishi va joylashishiga e'tiborini qaratib, asosan, ziyoratgohlar mavzoleylar deb yuritilganligini yozadi.

Xiva Juma masjidi Xorazmdagi eng katta jom'e masjididir. U Ichan qal'aning handasaviy markazida joylashgan. Arab sayyohlari Al-Istaxiy va Al-Maqdisiyalar tomonlaridan zikr etilgan jom'ye masjidi mazkur Juma masjidi bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, u X asrda bunyod etilgan bo'lib chiqadi. 1788 yilda masjid kengaytirilib qayta qurilgan. Masjid balandligi 4,5 m. bo'lgan bir qavatli binodir. Uning yopmasini 212 ta ustun ko'tarib turadi. Ulardan 15 tasi X-XI asrlarga oiddir. Ustunlarning o'rtacha oralig'i 3,15 metrni tashkil etadi. Masjid yonida balandligi 42 metr bo'lgan minora pishiq g'ishtdan qurilgan. Masjid ichi shirdagi ikkita tuynuklar orqali yoritiladi. Lekin tuynukka yaqin ustunlargagina yorug'lik tushadi, nariroqdagi ustunlar turgan yer esa yarim qorong'u xolda qoladi. Ustunlar masjid konstruksiyasining eng yaxshi bezagi hamdir. O'tgan vaqt davomida ko'pchilik ustunlar yangilangan, ba'zilar chirib ishdan chiqqan, ba'zilar esa

hozir muzeylarda siqlanmoqda. Ko'pchilik ustunlarning pastida ko'zagi va yuqorida havonchasimon ustun boshi-kallagi joylashgan. Ustunlar o'ziga xos mutanosiblikka va ko'rinishga ega. O'simliksimon naqsh shakllari hoshiyalar, kataklar tashkil etib, ustuning ko'zagini, tanasini, umuman ustunni o'rab olgan. Har bir ustun naqshlari turlichadir.

Tadqiqot natijalari:

Qadimgi ustunlarda juda ajoyib shakllar ijod etilgan. Mutaxassislar masjidida saqlanib qolingani X-XIV asr ustunlari tuzilishida bir qancha uslub namunalari borligini ko'rsatishadi. Eng qadimgi X-XI asrga oid ustunlarda ko'zagi shapaloq barglarga ega, tanasining yuqori qismi muntazam raxlidir, o'rtasida esa gir aylantirib yozuvlar bitilgan. Shakllar chuqur o'yib chiqarilgan. XI-XII asrga oid ustunlarda naqshlar nisbatan sayyoz o'yilgan. Handasaviy naqshlarning oraliqlari "stillashtirilgan" nabotiy shakllar bilan to'ldirilgan, yozuvlari esa gulli kufiy yozuvda berilgan. XIV asr ustunlarida esa naqshlar ko'proq bo'lib, yozuvlar xatti nasxiyda berilgan. Masjidni qurishda va uni dastlabki ta'mirlashda qatnashgan ustalarning nomlari noma'lum. Masjidning dastlabki ustunlarida yuksak yog'och o'ymakorlik san'ati muhrlangan. Xivaning o'ymakor ustalari asrlar davomida ana shu beqiyos ustunlarning mufassal tuzilishidan, naqshlaridan va shakllaridan ilhomlanib kelishgan, o'z ijodlarida qo'llashgan.

Juma masjidining Ichan kal'adagi kompozision ahamiyati katta. U qal'aning qoq markazida joylashgan. Me'moriy tuzilishi nuqtai nazaridan masjid shu yer iqlim sharoitiga moslab qurilgan. Boshqa shahar masjidlaridan farqli o'laroq hovlisiz bunyod etilgan. Bu uning yozda salqin, qishda issiq bo'lishini ta'minlagan.

Xivada xon zamonida ja'mi masjidlarning soni to'qsondan ortiq bo'lgan. A.Abdurasulov qator arxiv hujjatlari va hozir hayot bo'lgan qariyalarning ma'lumotlari asosida "Xiva" nomli kitobida masjidlarning ro'yhatini keltirgan. Bu masjidlarning asosiy qismi masjidqavm masjidlari bo'lgan[1].

Masjidlarning 32 tasi Ichan qal'a hududida edi. Ular: Boboris bobo, Miskinboy, Poyaki, G'assollar, Abdulla rais, Bog'bonli, Ismoil bekcha, Toxir eshon, Shayx Kabir, Najmiddin Kubro, Masjidi Kalon (Juma masjidi), Said ota, Poyanda, Otamurod Qushbegi, Hoji Muhamadxon, Arabxon, Oq masjid, Xabib quli, Toji-Xoji, Muso to'ra, Otajon to'ra, Qozi Xos, Tavg'on Turk, Said ota (Yor Muxammad Devon), Xasan murod qushbegi, Bektemir, Hasan qurd, Pano zargar, Otash gurji, Uch avliyo va Polvon ota masjidlaridir.

Dishan qal'aning g'arbiy qismida 26 ta: Chilla avliyo, Otajon devon, Rofaniq, Nurullabek, Xabibullo eshon, Mamat mahram, Husan boqbon, Qadam Yasovul boshi, Ibrohim eshon, Matkarim said, Sultonobod, Jonkeldi, Ibodullo eshon, Said Muhammadxon, Nurixo'ja, Ollak alakchi, Kulol va Devonbegi masjidlari joylashgan edi.

Dishan qal'aning sharqiy qismida esa 22 ta: Kaptarxona, Bozor yuzboshi, Hasanquli, Rahmon Berdivoy, Masharif lassi, Qumyoska, Saidamat to'ra, polvon qori, Obdol bobo, Mirzo tojik, Said Niyoz sholikor, To'rt shobboz, Davlat qorako'z, Xon masjidi, Tosh masjid, G'afforboy, Zargar masjid, Gadoylar, Qora a'lam, Madraximxon, Said Mohi Ro'yi Jahon, Eshonxo'ja masjidlari bo'lgan. Bu ma'lumotlar M.Ne'matullayev tomonidan chizilgan shahar rejasidan olingan. Masjid nomlari esa mahalliy qariyalar bilan suhbatlarda aniqlangan[2].

Bu masjidlar ichidan Oq masjid, Qumyasqa, Kaptarxona, Qora a'lam va shular miqyosidagi masjidlarni ajratish joizdir. Ular mavze-elot miqyosidagi masjidlar bo'lgan, deb taxmin qilish o'rinlidir.

Hazoraspning Juma masjidi Beshqal'aning boshqa masjidlari ichida alohida o'rin egallaydi. Bu masjid me'moriy jixatdan Xiva Juma masjidiga o'xshashdir.

Ziyoratgohlar - qabriston, maqbara, daxma, xazira kabi joylarni o'z ichiga oladi. Marhum jasadini dafn etish-islom dinida farz hisoblangan. Xiva shahri rejasida (1922- yili M. Ne'matullayev tomonidan tuzilgan) ja'mi 21 ta qabriston qayd etilgan. Ularning 7 tasi Ichan qal'ada, 13 tasi esa Dishan qal'ada joylashgan edi. Qabristonlar azal-azaldan muqaddas qadamjolar hisoblanadi. Dishan qal'a tashqarisidagi muhim qabristonlardan biri Shohimardondir. Qal'a devori qurilishi jarayonida qabriston qarshisida darvoza tiklanib, unga ham Shohimardon nomi beriladi. Bulardan tashqari Xivada Zoir xo'ja, To'rt shobboz, Otajon pir, Abdal bobo, Qora a'lam, Said Mohi Ro'yi Jahon,

Elkeldi eshon, Boboris bobo, Tanobli bobo, Sul-ton Ohir, Olovho‘ja Pir deb atladigan qabristonlar mavjud. Shuningdek, ayollar nomi bilan ataladigan Sholmon bibi, Qirqiz bibi, Bibi Robiya qadamjolari bor.

Xivalik mashhur shoir, kurashchi Pahlavon Mahmud maqbarasi ziyoratgohlardan biridir. Maqbara 3 qismdan iborat bo‘lib kiraverishda Muhammad Rahimhon go‘rxonasi, chap tomondagi gumbaz ostida Pahlavon Mahmud qabri va o‘ng tomonda Olloqulixon qabri joylashgan. Mazkur obida bir-biriga tutash bo‘lgan imoratlardan iborat. U kattagina, uning uzunligi 70 metrni, eni 50 metrni tashkil etgan. Maqbara pishiq g‘ishtdan qurilgan, ichkarisi koshin bilan bezatilgan. Usti katta gumbaz bilan yopilgan. Eshik peshtog‘iga “Sanai 1113 (1701) Shohniyozxon tomonidan qurilgan” degan ma‘lumot kiritilgan. Maqbara majmua tarzida tashkil bo‘lgan. Unga ikki qavatli qorixona, oshxona, yozgi masjid va darvozaxonalar kiradi. Majmuaga oldin Pahlavon Mahmud maqbarasining orqasida joylashgan katta gumbazli Shayx (Shix) Kabir xonaqox va yonidagi bir ustunli ayvondan iborat masjid, buzilib ketgan taxoratxona hamda birnecha gumbazli kichik maqbaralar ham kirgan[3]. Pahlavon Mahmud majmuasi Buxorodagi Bahovuddin Naqshbandiy, Turkistondagi Xo‘ja Ahmad Yassaviy, Ko‘hna Urganchdagi Najmiddin Kubro maqbaralari kabi muqaddas ziyoratgoh hisoblangan.

Xivadagi katta maqbaralardan yana biri Said Alovuddin maqbarasidir. U Muhammad Niyoz devonbegi madrasasi va Qozi Kalon madrasasi oralig‘ida 1303 yil shogird naqshbandiy-lar mazhabidan bo‘lmish “Pir kulol” tomonidan qurilgan, dastlab bir gumbazli bo‘lib, ichkarisida Said Alovuddin qabri bo‘lgan. Olloqulixon davrida maxsus ziyoratxona qurilgan, keyinchalik uning tevaragida ham qabrlar paydo bo‘lgan.

Ulug‘lar hoki saqlangan muqaddas maqbaralar qarshisida qasamyod qilish ham odat bo‘lgan. Mana bir misol: sanai 1228 shabon oyining 26-sida (1910-yil 17 avgustda) Pahlavon Mahmud maqbarasida Xiva xoni Said Isfandiyorxon qasam ichib, yig‘ilgan ulamo va fuzalolarga qarata shunday so‘zlarni aytgan: ”Polvon ota ruhi bilan ont ichib qasamyod qilamanki, agarda shariatga shak keltiruvchi biron bir noma‘qul harakatlarimni sizlar payqab, menga yetkazmasangizlar, barcha qilgan gunohlarim sizlarning zimmangizga tushgay”[4].

Xivadan tashqari Xorazmning boshqa shaharlarida ham turli, katta-kichik ziyoratgohlar ko‘p jihatdan shaharning me‘moriy qiyofasini belgilab bergan. Chunonchi, Shobboz shahridagi Shayx Abbas Vali, Kechirmas ota, Sul-ton Uvays bobo maqbaralari taniqli ziyoratgohlardir.

Qorixonalar, jamiyatning ma‘naviy hayotida muhim o‘rin tutadigan diniy markazlardir. Muqaddas qadamjolar va marhumlarning qabrlari yaqinida tashkil etilgan qorixonalar, asosan, islom dinining qadriyat-lari va urf-odatlarini saqlashga va rivojlantirishga xizmat qiladi. Ularda o‘lgan kishining ruhiga bag‘ishlab oyatlar o‘qiladi, bu esa oila va yaqinlari uchun u kishi xotirasini saqlashning bir usulidir.

Qorixonalar jamoat joylari sifatida faoliyat ko‘rsatib, odamlarni ma‘naviy xislatlarini kuchaytirish, tilaklarni amalga oshirish va marhumlarni har doim yod yetaklash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu joylarda odamlar atrof-dagi aytishlarni, munozaralar va diniy tadbirlarni o‘tkazish bilan birga, ko‘pincha, bir-biri bilan ijobiy aloqalarni rivojlantira biladilar. Vaqflar orqali mablag‘ bilan ta‘minlangan qorixonalar, ularning saqlanishi va rivojlanishiga katta e‘tibor qaratadi. Qabrlarning atrof-dagi tozalik islomiy qadriyatlarga muvofiq ravishda bundan avval rahmat aytish manzarasi sifatida ham qaraladi. Odamlarning bo‘sh vaqtlarini ma‘naviy ishlarda o‘tkazishi, qilgan insonlik amallari uchun duo va marhumlarni yod etish hissini mustahkamlaydi va kerakli ma‘naviy muvozanatni ta‘minlaydi.

Xivadagi A.Abdurasulovning tadqiqotlari natijasi shuni ko‘rsatadiki, shaharda inqilob to‘ntarilishicha 141 qorixona, 51 ta yakka qabrga qilingan maxsus vaqfkorlar bo‘lgan. Muqaddas joylar tevaragida ular bir nechta lab belgilangan edi. Masalan: Pahlavon Mahmud maqbarasi atrofida 14 ta, Obdol bobo qabristoni yaqinida 4 ta, Uch avliyo maqbarasi atrofida 17 ta, To‘rt Shobboz qabristoni tevaragida 13 ta, Qora A‘lam bobo qabristonida 6 ta, Said Mohi Ro‘yi Jahon qadamjosi atrofida 74 ta[5].

Xiva va Hazarasp shaharlarida qalandarlar uchun maxsus binolar bo‘lgan. A.Abdurasulovning ma‘lumotiga ko‘ra qalandarlar jamoasi o‘z boshlig‘i rahbarligida yashagan.

Aksari boshliq maxsus binoga asos solib, tirikchilik uchun alohida vaqfi ham bo'lgan. Vaqfni boshqarish uchun maxsus shaxs yollashgan. U boshqarish uchun mas'ul hisoblangan. Qalandarxona boshlig'i bu yerda oilasi bilan istiqomat qilgan. Odatda boshqa qalandalarning oilasi bo'lmay, ular xonalarda 30-40 kishi bo'lib istiqomat qilishgan. Bu yerda Qalandalardan tashqari gadoylar, tilanchilar, mayib-majruh bechoralar ham yashashgan. Rus rassomi V.V.Vershchagin o'z esdaliklarida qalandarxonalardan birini tasvirlashiga ko'ra, u shaharning baxavo bo'lagida qurilgan. Hovlining o'rtasida baland supasi qurilgan bo'lib, undan jarxona sifatida foydalanishgan. Quyida gadoylar uchun alohida xonalar bo'lgan.

Xivadagi qalandarxona Sirchali arig'i va Alakchilik masjidqavmi oralig'ida, soya-salqin joyda qurilgan edi. Uning hovlisida katta hovuz, atrofida ko'plab tut, gujum, terak, tol daraxtlari o'sgan.

Xonaqohlar jom'ye masjidlari, maqbaralari, oilaviy qabrlar yaqinida qurilgan. Ularda "zikr" tushilgan, o'tganlar ruhiga Qur'oni Karim oyatlari o'kilgan, ulug'lar xotirlangan. Xivada Said Alovuddin (1303), Pahlavon Mahmud (1810) maqbaralari va Said Niyoz Sholikorboy masjidida (1835) xonaqohlar bo'lgan.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Diniy-mafkuraviy bino va inshootlar shaharlarning tarixi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular xalqning ma'naviy muhiti, urf-odatlarini hamda diniy tamoyillarini himoya qilib keladi. Diniy-mafkuraviy bino va inshootlar nafaqat Xivaning, balki boshqa shaharlarning ham qiyofasini belgilab turgan. Yuqorida aytilganlarga yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Ko'hna Urganch shahrining diniy-mafkuraviy markazlarini, jumladan, To'rabek xonim, Faxriddin Rozi, Shoh Takash, Sulton Ali, Najmiddin Kubro va Ibn Xojib majmuasi, shuningdek, Yusufbek maqbaralari, bu tarixiy va diniy ahamiyatga ega bo'lgan ob'yektlardan biridir. Bu ziyoratgohlar, nafaqat urganchliklar, balki jamoatning turli qatlamlari uchun ham unutilmas ma'naviy bir makon hisoblanadi. Har bir maqbara va majmuaning o'z tarixiy va diniy ahamiyati bor, ular o'z navbatida, o'z zamonlarida aniq falsafiy, diniy va ma'naviy ijodning namunasini ko'rsatadi. Afsuski, ayrim ziyoratgohlar hozirgi kungacha xaroba holida saqlanmoqda, bu esa ularning abadiyligini va tarixi-materialigaarini ta'mirlashni talab qiladi. Ushbu inshootlarni saqlash va ularni mustahkamlash, nafaqat milliy madaniyatni asrash, balki kelajak avlodlarga tariximizni yetkazish uchun ham muhimdir. Shu bois, bu diniy-mafkuraviy markazlarning vaziyatini bolalar va yoshlarni ta'limlirida, ma'naviy qadriyatlarining shakllanishida amaliy ahamiyati bor, deb hisoblash mumkin.

V. Pilyavskiy o'z asarlarida XIX asr oxiri-XX asr boshlaridagi Ko'hna Urganchdagi eng katta diniy binolar to'g'risida ma'lumot beradi. Jumladan, XIX asr oxirlarida qulagan minora to'g'risida, shu bilan birga, 1900 yilda shu minoraga tegishli bo'lgan (minora yonidagi) me'moriy majmuaning topilmalari haqida gapiradi. Bu minora shaharning katta masjidi minorasi bo'lgan[6].

Xiva xonligidagi diniy-mafkuraviy markazlar, o'zining boy tarixi va madaniyati bilan tanilgan shaharda, aholining ma'naviy, diniy va mafkuraviy ko'zqarashlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning ta'lim va ma'rifatni rivojlantirish uchun xizmat qiluvchi markazlar sifatida, Xiva madrasalari va masjidlari jamoatchilikning ma'naviy murakkabligini ta'minlaydi. Shuningdek, bunday markazlar, diniy ta'lim olish va ma'rifatni oshirishni maqsad qilgan faoliyatlari orqali, jamiyatda tinchlik, hamjihatlik va ijtimoiy garmoniyani yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xivadagi diniy-mafkuraviy markazlar, milliy va diniy arzishlarni saqlab qolish, ularni rivojlantirish va zamonaviy dunyodagi zo'rovonliklar uchun muqobil yechimlarni tarqatishda davom etadi.

Xiva xonligidagi diniy-mafkuraviy markazlar, tarixiy va madaniy merosni yodgorlik sifatida saqlash bilan birga, zamonaviy ijtimoiy dinamikada diniy-axloqiy ta'limni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning faoliyatlari oqibatida, ma'naviy yangilanish va ijtimoiy taraqqiyotga zamin yaratish maqsadiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурасулов А. Хива. (Тарихий-этнографик очерклар).-Т.: 1997.

- (Abdurasulov A. Khiva. (Historical-ethnographic essays).-Т.: 1997)
2. Абдурасулов А. Хива. (Тарихий-этнографик очерклар).-Т.: 1997.
(Abdurasulov A. Khiva. (Historical-ethnographic essays).-Т.: 1997)
3. Маньковская Л. Булатова В. Памятники зодчества Хорезма. -Т.: 1978. (Mankovskaya L. Bulatova V. Monuments of architecture of Khorezm. -Т.: 1978)
4. Таджиева, Ф. (2023). Хива хонлиги shaharlari tarixi tadqiqotlar talqinida. История и культура центральной Азии, 1(1), 252–256. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-culture/article/view/17116> (Tadzhieva, F. (2023). Xiva honligi shaharlari tarixi tadqiqotlar talqinida. History and Culture of Central Asia, 1(1), 252–256. retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/history-culture/article/view/17116>)
5. Абдурасулов А. Хива. (Тарихий-этнографик очерклар).-Т.: 1997.
(Abdurasulov A. Khiva. (Historical-ethnographic essays).-Т.: 1997)
6. Пилявский В. И. Куня-Ургенч. – Ленинград: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1974. – 72 с (Pilyavsky V.I. Kunya-Urgench. – Leningrad: Stroyizdat, Leningr. department, 1974. – 72 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000